

Investigador principal: Eradio E. Rodríguez H. Cel. 64230704 email: eradio2508@gmail.com erarodriguez@css.gob.pa

Título de la investigación: Programa de fortalecimiento en competencias laborales específicas en la mejora de la percepción de la calidad del servicio y la satisfacción del usuario en la ventanilla de citas médicas, Policlínica Dr. Roberto Ramírez De Diego, año 2025.

Estimado participante: Agradecemos de antemano su colaboración y honestidad al completar este cuestionario. Es importante que no deje ninguna pregunta sin contestar. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar desde su percepción las competencias laborales específicas de los profesionales del Departamento de Registros y Estadísticas de Salud (REGES) en ventanilla de trámite de citas médicas.

Instrucciones Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder y asegúrese de entender bien el enunciado. Si tiene alguna observación o comentario adicional, no dude en consultar.

Marque con una "X" en la opción que corresponde.

Datos generales:	Edad(años): _____	Género:	<input type="checkbox"/> Masculino	<input type="checkbox"/> Femenino
	Años de servicio:	<input type="checkbox"/> Menos de 5	<input type="checkbox"/> 5 a 10	<input type="checkbox"/> Más de 10
	Categoría profesional:	<input type="checkbox"/> Estadístico de Salud I	<input type="checkbox"/> Estadístico de Salud II	<input type="checkbox"/> Estadístico de Salud III

Competencias Laborales Específicas

1 = Muy insatisfecho 2 = Insatisfecho 3 = Algo satisfecho 4 = Satisfecho 5 = Muy satisfecho

N°	Ítems	Escala				
Comunicación efectiva		1	2	3	4	5
CE.1	Me aseguro de explicar claramente los pasos que debe seguir el usuario para completar su trámite.					
CE.2	Respondo de manera precisa y comprensible las preguntas del usuario.					
CE.3	Verifico que el usuario haya entendido las indicaciones que le proporcione.					
Actitudes profesionales		1	2	3	4	5
AP.4	Mantengo una actitud respetuosa y profesional al interactuar con el usuario.					
AP.5	Muestro disposición para atender las necesidades del usuario de manera oportuna.					
AP.6	Demuestro empatía hacia las necesidades y preocupaciones del usuario.					
Conocimientos técnicos		1	2	3	4	5
CT.7	Poseo dominio del sistema de citas médicas y lo utilizo con eficacia.					
CT.8	Resuelvo con seguridad las dudas técnicas relacionadas con los trámites de citas médicas.					
CT.9	Explico con claridad los procedimientos que el usuario debe seguir para completar su trámite.					
Clima de confianza		1	2	3	4	5
CC.10	Genero confianza en el usuario a través de mi conocimiento y profesionalismo.					
CC.11	Manejo con cuidado y confidencialidad la información personal del usuario.					
CC.12	Contribuyo a mantener un ambiente seguro y respetuoso durante la atención.					
Trabajo en equipo		1	2	3	4	5
TE.13	Colaboro con mis compañeros para garantizar un servicio eficiente y coordinado.					
TE.14	Mantengo una comunicación fluida y efectiva con los demás miembros del equipo.					
TE.15	Trabajo en conjunto con mis colegas para resolver problemas y mejorar la atención.					